

Comments on the article *Harry Lassa Accelerating Frames of Reference and the Clock Paradox*

Комментарии к статье Гарри Ласса *Ускоренные системы отсчета и парадокс часов*

Valery Borisovich Morozov¹
Валерий Борисович Морозов

Russian Academy of Sciences, Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, 53
Leninskiy Prospekt, 119991, Moscow, Russia.
Российская академия наук, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 53
Ленинский проспект, 119991, Москва, Россия.

Abstract

The Lorentz-Einstein transformations are obtained by a method that allows one to obtain a coordinate transformation between an inertial frame of reference and a non-inertial system of acceleration. With this conversion, an explicit time calculated for the circular travel of a non-inertial twin, which leaves the inertial twin with the initial velocity $-V$ and returned by acceleration. It found that the accelerating twin returned younger than the inertial twin is. The value of the result goes far beyond the solution of the paradoxical problem of the motion of twins (hours). In spite of the fact that the metric satisfies the Einstein equation, this metric is not equal in the small volume limit to other solutions of the Einstein equation, for example, to the Schwarzschild solution. However, the result of Einstein in 1907 contradicts this asymptotic property. Since the results of Einstein and Lassa obtained from the first principles, it is desirable to construct a general theory of relativity with another equation of the gravitational field. Such an attempt was made.

Keywords: Clock Paradox, Equivalence Principle, General Theory of Relativity, Lorentz-Einstein transformations, Schwarzschild solution.

Абстрактные

Преобразования Лоренца-Эйнштейна получают методом, который позволяет получить координатное преобразование между инерциальной системой отсчета и неинерциальной системой ускорения. С помощью этого преобразования вычисляется явное время для кругового путешествия неинерциального двойника, который покидает инерционный двойник с начальной скоростью $-V$ и возвращается с помощью ускорения. Обнаружено, что ускоряющий двойник возвращается моложе, чем инерционный близнец. Значение результата выходит далеко за рамки решения парадоксальной задачи о движении близнецов (часов). Несмотря на то, что метрика удовлетворяет уравнению Эйнштейна, эта метрика не равна в пределе малого объема другим решениям уравнения Эйнштейна, например, решению Шварцшильда. Впрочем, этому асимптотическому свойству противоречит уже результат Эйнштейна 1907 года. Поскольку результаты Эйнштейна и Ласса получены из первых принципов желательно построить общую теорию относительности с другим уравнением гравитационного поля. Такая попытка была сделана.

Ключевые слова: Парадокс Часов, Общая Теория Относительности, Принцип Эквивалентности, Преобразования Лоренца-Эйнштейна, Решение Шварцшильда.

¹ E-mail: morozov@lebedev.ru , morozov@sci.lebedev.ru

1. Введение

1.1. Введение Комментарий к статье Гарри Ласса *Ускоренные системы отсчета и парадокс часов*²

Эта история началась в 1907, с работы А. Эйнштейна (Einstein A Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen). Здесь Эйнштейн предложил принцип эквивалентности, который стал мощным инструментом изучения релятивистской теории гравитации. Здесь же получен первый результат будущей теории – доказано, что в ускоренной системе темп хода часов зависит не только от скорости, но и от потенциала поля (инерции). Причем для однородного поля получен точный результат – $\tau = e^{\frac{gX}{c^2}} T$. В той же статье Эйнштейн сформулировал вопрос:

«Рассмотрим сначала тело, отдельные материальные точки которого в некоторый определенный момент времени t в неускоренной системе отсчета S покоятся относительно S , но обладают определенным ускорением. Как влияет это ускорение на форму тела в системе отсчета S ?». Тогда ответ на этот вопрос не был дан.

Именно на этот вопрос ответил Г. Ласс. Фактически он решил одномерную задачу однородно ускоренного движения, используя только постоянство скорости света (см. приложение). Решение Ласса дополнило результат Эйнштейна. Оказалось, что продольный масштаб в однородно ускоренной системе изменяется точно так же, как и время. Метрика этого решения

$$ds^2 = e^{\frac{2gX}{c^2}} [c^2 T^2 - dX^2] - dY^2 - dZ^2.$$

Это одна из возможных метрик. Нужны дополнительные предположения о масштабах в

² Lass, H. *Accelerating Frames of Reference and the Clock Paradox*, American Journal of Physics, Vol. 31, pp. 274-276, 1963. [1]

направлениях Y и Z . Ласс выбрал простейшую гипотезу.

Значение результата выходит далеко за рамки решения парадоксальной задачи о движении близнецов (часов)³. Несмотря на то, что метрика удовлетворяет уравнению Эйнштейна, эта метрика не равна в пределе малого объема другим решениям уравнения Эйнштейна, например, решению Шварцшильда. Впрочем, этому асимптотическому свойству противоречит уже результат Эйнштейна 1907 года.

Поскольку результаты Эйнштейна и Ласса получены из первых принципов желательно построить общую теорию относительности с другим уравнением гравитационного поля. Такая попытка была сделана. [3-4]

2. Ускоренные Системы Отсчета и Парадокс Часов, Гарри Ласс

2.1. Приложение

Преобразования Лоренца-Эйнштейна получают методом, который позволяет получить координатное преобразование между инерциальной системой отсчета и неинерциальной системой ускорения. С помощью этого преобразования вычисляется явное время для кругового путешествия неинерциального двойника, который покидает инерционный двойник с начальной скоростью $-V$ и возвращается с помощью ускорения. Обнаружено, что ускоряющий двойник возвращается моложе, чем инерционный близнец⁴.

³ Решение Ласса сняло все вопросы с другого парадокса – *релятивистского парадокса Белла*, см. https://www.researchgate.net/publication/321579111_The_relativistic_J_Bell_paradox_and_the_equivalence_principle_v2_in_Russian. [2]

⁴ Ускоренные системы отсчета и парадокс часов, ГАРРИ ЛАСС. *Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института*,

2.2. Введение

В течении прошлых и последних лет было представлено несколько результатов, посвященных парадоксам часов Эйнштейна. Некоторые из этих работ устраняют трудности, возникающие в часовом парадоксе, имея в виду общую теорию относительности в отношении скорости часов в потенциале поля. Мы предлагаем найти координатное преобразование между инерциальной системой отсчета и ускоренной системой с помощью анализом, который является чисто кинематическим и основан на неизменности координатной скорости света. Элемент длины для ускоряющей системы отсчета окажется эквивалентным элементу линии, полученному в общей теории относительности для однородного гравитационного поля.

Парадокс близнецов, обсуждаемый в этой статье, аналогичен случаю, когда неинерциальный двойник отбрасывается как мячик с начальной скоростью в отрицательном направлении и положительным ускорением, в течение всего времени полета, когда ускоренный двойник снова сближается со своим близнецом. Явные верные времена для поездки в оба конца, как видят оба близнеца, показывают, что ускоряющий двойник возвращается моложе, чем инерционный близнец.

2.3. Выполнение Преобразований Лоренц-Эйнштейна

Рассмотрим $O'XYZ$ системе координат, движущейся со скоростью V вдоль оси X относительно системы отсчета $Oxyz$, O совпадает с O' при $T = T' = 0$. Движение точки неподвижной по отношению к O ($x = x_0 = constant$) задается $X = X_0 - VT$ или $X = X_0 + VT$. Для каждого $x_0 = constant$ соответствует $X_0 = constant$ и наоборот. Математически это означает, что

$$x = F(X + VT). \quad (1)$$

Пасадена, Калифорния (получено 15 октября 1962 г., в окончательной форме 5 ноября 1962 г.)

Если dX - измерение длины в системе $O'XYZ$ ($T = constant$), то

$$dx = F'(X + VT)dX. \quad (2)$$

Предположим, что dx остается инвариантным, если мы заменить V на $-V$ (изотропность пространства), дает $F'(X + VT) = F'(X - VT)$ для всех X, T . Необходимо, чтобы $F'(X + VT) = k = constant$, так что

$$x = k(X + VT) \quad (3)$$

с k a безразмерной константой, которая стремится к единице при $V = 0$ и, кроме того, $k(V) = k(-V)$.

Далее предположим, что $t = G(X, T)$, что дает

$$\frac{dx}{dt} = \frac{k[(dX/dT) + V]}{(\partial G/\partial X)(dX/dT) + (\partial G/\partial T)}. \quad (4)$$

Постулат, что $dX/dT = \pm c$, означает, что $dx/dt = \pm c$ (инвариантность скорости света) дает

$$c^2(\partial G/\partial X) + c(\partial G/\partial T) = k(c + V) \quad (5)$$

и

$$c^2(\partial G/\partial X) - c(\partial G/\partial T) = k(-c + V)$$

откуда следует

$$\partial G/\partial X = kV/c^2, \quad \partial G/\partial T = k, \quad (6)$$

что дает

$$x = k(X + VT)$$

и

$$t = k(T + VX/c^2). \quad (7)$$

Последний постулат о том, что обратное преобразование можно получить из уравнения (7) остаются инвариантными в форме путем замены V на $-V$ (группового свойства), дает $k = (1 - v^2/c^2)^{-1}$.

Таким образом, преобразования Лоренц-Эйнштейна

$$\begin{aligned} X &= \frac{x - Vt}{(1 - V^2/c^2)^{\frac{1}{2}}}, \\ Y &= y, \\ Z &= z, \\ T &= \frac{t - Vx/c^2}{(1 - V^2/c^2)^{\frac{1}{2}}}. \end{aligned} \quad (8)$$

соответственно в дальнейшем будем предполагать, что масштабы в направлениях, перпендикулярных направлению движения, были выбраны одинаковыми для обеих координатных систем.

Из уравнения (8) получим инвариантный интервал для инерциальных систем отсчета, а именно

$$\begin{aligned} ds^2 &= c^2 t^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \\ &= c^2 T^2 - dX^2 - dY^2 - dZ^2. \end{aligned} \quad (9)$$

Правильное время в любой системе координат задается $ds/c = dt$ для x, y, z констант, $ds/c = dT$ для X, Y, Z констант.

2.4. Координационное Преобразование Между Неинерционной и Инерционной Системами отсчета

Мы рассматриваем систему отсчета $O'XYZ$, ускоряющуюся вдоль оси x относительно инерциальной системы координат $Oxyz$. Две опорные точки совпадают и покоятся относительно друг друга при $t = T = 0$.

Пусть движение точки P , зафиксированное в системе $Oxyz$ ($x = x_0 = constant$), описывается

$$X = X_0 - \varphi(T), \quad (10)$$

причем $X = X_0$, $dX/dT = 0$, при $T = 0$, так что $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 0$. Предположим также, что $\varphi(T)$ не зависит от X_0 . Формально мы имеем

$$\begin{aligned} x &= F[X + \varphi(T)], \\ \text{и} \end{aligned} \quad (11)$$

$$t = G(X, T),$$

причем φ, F, G неизвестные функции и $F(0) = 0$, $G(X, 0) = 0$.

Из уравнения (11) следует

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F'[X + \varphi(T)][(dX/dT) + (d\varphi/dT)]}{(\partial G/\partial X)(dX/dT) + (\partial G/\partial T)}, \quad (12)$$

Постулируем, что $dX/dT = \pm c$, и $dx/dt = \pm c$ (координатная скорость света инвариант) откуда

$$\begin{aligned} c^2(\partial G/\partial X) + c(\partial G/\partial T) \\ = [c + (d\varphi/dT)]F'[X + \varphi(T)] \end{aligned}$$

и (13)

$$\begin{aligned} c^2(\partial G/\partial X) - c(\partial G/\partial T) \\ = [-c + (d\varphi/dT)]F'[X + \varphi(T)], \end{aligned}$$

далее

$$\begin{aligned} \partial G/\partial X &= (1/c^2)(d\varphi/dT)F'[X + \varphi(T)] \\ \text{и} \end{aligned} \quad (14)$$

$$\partial G/\partial T = F'[X + \varphi(T)],$$

Условие интегрируемости, $\partial^2 G / \partial X \partial T = \partial^2 G / \partial T \partial X$, дает

$$\begin{aligned} \frac{F''[X + \varphi(T)]}{F'[X + \varphi(T)]} &= \frac{(1/c^2)(d^2\varphi/dT^2)}{1 - (1/c^2)(d\varphi/dT)^2} \\ &= \frac{g}{c^2} = const. \end{aligned} \quad (15)$$

при постоянном ускорении g .

Интегрируя уравнение (15) получим

$$\varphi(T) = (c^2/g) \ln \cosh(gT/c)$$

и

$$\begin{aligned} F[X + \varphi(T)] &= A \\ &+ B \exp\left\{\frac{g}{c^2} [X + \varphi(T)]\right\}, \end{aligned} \quad (16)$$

Из $F(0) = 0$ следует, что $A + B = 0$, где $A = -c^2/g$ для того, чтобы

$$\lim_{g \rightarrow 0} F[X + \varphi(T)] = X_0 - \varphi(T).$$

Таким образом, используя формулы (14) и (16) получим

$$x = c^2/g[e^{gX/c^2} \cosh(gT/c) - 1]$$

и

$$t = (c/g) e^{gX/c^2} \sinh(gT/c). \quad (17)$$

Следует отметить, что

$$x \approx X + \frac{1}{2}gT^2$$

для $\frac{gT}{c} \ll 1, \frac{gX}{c^2} \ll 1, t \approx T$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{X=c0nst.} = c. \quad (18)$$

Из уравнения (17) следует, что

$$ds^2 = c^2t^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

$$= e^{\frac{2gX}{c^2}} [c^2T^2 - dX^2] - dY^2 - dZ^2 \quad (19)$$

$$= g_{\alpha\beta}(X)dX^\alpha dX^\beta$$

и $y = Y, z = Z$. В начале ускорения система отсчета, точное время задается $ds/c = dT$, но в общем случае, оно дается выражением $ds/c = e^{uX/c^2} dT$, что показывает, что скорость хода часов – функция положения часов.

Интересно отметить, что элементы метрического тензора $g_{\alpha\beta}(X)$ уравнения (19) удовлетворяют уравнениям поля Эйнштейна $R_{ij} = 0$, причем ds^2 – интервал однородного гравитационного поля в отрицательном направлении X . Наша система координат $Oxuz$ будет представлять собой свободно падающую систему координат (инерциальную).

2.5. Задача близнецов

В разд. III, O и O' первоначально находились в покое относительно друг друга. Пусть $O''\xi\eta\zeta$ – инерционная система, совпадающая с O и O' при $t = T = \tau = 0$, но движущаяся со скоростью V вдоль оси x относительно O . Рассмотрим O' и O'' как наших близнецов. С точки зрения O'' кажется, что O' сначала отбрасывается со скоростью $-V$; O' становится совпадающей с O'' в более позднее время из-за ускорения O' . Вычисляем теперь

времена T_0 и τ_0 , когда O' и O'' встречаются во второй раз.

Из уравнения (17) и преобразований Лоренца-Эйнштейна, получаем

$$\xi = \frac{c^2}{g} (1 - V^2/c^2)^{-\frac{1}{2}} \times \left\{ e^{gX/c^2} \left[\cosh(gT/c) - \frac{V}{c} \sinh(gT/c) \right] - 1 \right\}, \quad (20)$$

и

$$\tau = \frac{c}{g} (1 - V^2/c^2)^{-\frac{1}{2}} \times \left\{ e^{gX/c^2} \left[\sinh(gT/c) - \frac{V}{c} \cosh(gT/c) \right] + \frac{V}{c} \right\}$$

O' и O'' снова встречаются, когда $\xi = X = 0, T = T_0, \tau = \tau_0$, так, что

$$1 = \cosh(gT_0/c) - \frac{V}{c} \sinh(gT_0/c),$$

и

$$\tau_0 = \frac{c}{g} (1 - V^2/c^2)^{-\frac{1}{2}} \times \left[\sinh(gT_0/c) - \frac{V}{c} \cosh(gT_0/c) + \frac{V}{c} \right] \quad (21)$$

откуда следует, что

$$T_0 = \frac{c}{g} \ln \frac{1 + V/c}{1 - V/c} = \frac{2V}{g} \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{V}{c} \right)^2 + \frac{1}{5} \left(\frac{V}{c} \right)^4 + \dots \right],$$

и

$$\tau_0 = \frac{2V}{g} (1 - V^2/c^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{2V}{g} \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{V}{c} \right)^2 + \frac{3}{8} \left(\frac{V}{c} \right)^4 + \dots \right] \quad (21)$$

Поскольку $T_0 < \tau_0$, следует, что ускорявшийся двойник младше, чем инерционный двойник, когда они встречаются во второй раз.

В заключение вернемся к классической проблеме, когда двойной B ускоряется от близнеца A , затем берется, замедляется и, в конечном счете, возвращается к A . Верно, что, когда B отходит от A , A будет стареть менее быстро, чем B от B точки зрения. Однако, поскольку B замедляется на расстоянии X от A , заметим из формулы (19), заменив g на $-g$, чтобы часы B работали намного медленнее, чем часы A (фактор e^{-gX/c^2}). Именно в этот период замедления A становится старше B , как это было ранее отмечено большинством релятивистов.

[1-10].

3. Заключение

Поскольку результаты Эйнштейна и Ласса получены из первых принципов желательного построить общую теорию относительности с другим уравнением гравитационного поля. Такая попытка была сделана. [3-4]

Литература

[1] Lass, H. Accelerating Frames of Reference and the Clock Paradox, *American Journal of Physics*, Vol. 31, pp. 274-276, 1963.

[2] V. B. Morozov. Решение Ласса сняло все вопросы с другого парадокса – [релятивистского парадокса Белла](https://www.researchgate.net/publication/321579111), см. <https://www.researchgate.net/publication/321579111> [The relativistic J Bell paradox and the equivalence principle v2 in Russian.](https://www.researchgate.net/publication/321579111)

[3] V. B. Morozov. [Initial principles of the general theory of relativity. Gravitational field equation. New solutions. v.7.3](https://www.researchgate.net/publication/321579111) *ResearchGate*. (2018).

[4] V. B. Morozov. Продолжение этой работы, применительно к космологии: [Cosmology of Uniform Empty Space](https://www.researchgate.net/publication/321579111). *ResearchGate*. (2018).

[5] G. Builder, *Australian J. Phys.* 10, 246 (1957).

[6] A. Einstein, *Naturwissenschaften* 6, 697-702 (1918).

[7] W. H. McCrea, *Nature* 167, 680 (1951).

[8] F. I. Mikhail, *Proc. Cambridge Phil. Soc.* 48, 608 (1952).

[9] W. Мейлер, *Theory of Relativity*, *Oxford University Press*, New York, (1952).

[10] A. Schild, *Am. Math. Monthly* 66, 1-18 (1959).